

UDK 666.73.041:621

YOQILG‘I TEJAMKOR ZAMONAVIY GAZ YONDIRGICH QURILMALARINING TEXNIK XUSUSIYATLARI TAHLILI

R.R.Aymatov, A.T.Xalmanov, X.R.Burxonov
Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti.

Annotatsiya: Hozirgi vaqtda gaz sanoatining dolzarb muammolaridan biri energiyani tejash va yoqilg‘i-energetika resurslaridan tejamkor foydalanishdir. Bunday muammolarni hal qilish choralardan biri qozon qurilmalarining samaradorligini oshirish orqali issiqlik energiyasini ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishdir. Bunga zamonaviy gaz yoqish moslamalari - gaz yondirgichlar yordamida erishish mumkin bo‘ladi. Gaz yoqilg‘isini yoqish usuli gaz yoqish moslamasining tuzilishi bilan belgilanadi.

Kalit so‘zlar: gaz yondirgich qurilmasi, soplo, yondirgich nasadkasi, yonish stabilizatori, konfuzor, aralastirish kamerasi, diffuzor, yondirgich krateri, alanga mash‘ali, atmosfera yondirgichi, birlamchi havo.

Kirish. Hozirgi davrda O‘zbekiston Respublikasida energiya resurslaridan foydalanishning umumiy samaradorligini oshirishda bir qancha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda, shunga qaramay samarasiz iste‘mol qilish jarayonida berilgan energiyaning taxminan 2,3 qismi samarasiz yo‘qolmoqda. Shu bilan birga, texnologiya va texnologiyaning zamonaviy rivojlanish darajasi energiya resurslaridan foydalanish samaradorligini kamida 60-70% ga yetkazish imkonini beradi. Binobarin, energiyadan foydalanishning umumiy samaradorligi erishilgan darajaga nisbatan 1,5-2 baravar oshishi mumkin. Bu muhim iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni hal qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratadi [1,8-12].

Gaz yondirgichning samarali ishlashi uchun mas‘ul bo‘lgan omillardan biri bu aralashish va alangani ajratish hodisalarining mavjudligi hisoblanadi. Gaz yoqilg‘isini yoqish usuli gaz yoqish moslamasining tuzilishi bilan belgilanadi va o‘rnatish samaradorligi va kimyoviy to‘liq bo‘lmagan yonishning yo‘qligi uning mukammalligiga bog‘liq bo‘ladi.

Gaz yoqish moslamalarining ko‘pchiligi ularning turidan qat‘iy nazar, umumiy strukturaviy elementlarga ega, masalan: soplo, aralastirgich, yondirgich nasadkasi, yonish stabilizatori. Bu ma‘lum bir gaz yondirgich qurilmasining tuzilishini yanada chuqurroq o‘rganish, shuningdek, uning ishlash parametrlarini yanada takomillashtirish imkonini beradi[8-15].

Metodlar. Maishiy xamda sanoat ehtiyojlari uchun ishlatiladigan turli issiqlik elektr stansiyalarida tabiiy gaz yoqilg‘i sifatida ishlatiladi. Issiqlik elektr stansiyalari tomonidan ishlab chiqariladigan issiqlik sifatiga bir qator talablar qo‘yiladi, ularning asosiylari:

1. Issiqlik elektr stansiyasi yuqori ishlash koeffitsientiga (samaradorlikka) ega bo‘lishi kerak.
2. Issiqlik elektr stansiyasi yoqilg‘ining uzluksiz va havfsiz yonishini kafolatlashi kerak.
3. Energiyani tejash va atrof-muhitga zarar yetkazmaslik bo‘yicha zamonaviy talablarga javob berishi kerak [1-14].

Bu talablarning barchasi faqat zamonaviy qoidalarga javob beradigan to‘g‘ri gaz yoqish moslamasi tanlangan taqdirdagina qondiriladi.

Gaz yoqish moslamasi tabiiy gazning yonish jarayonini to‘g‘ri tashkil etadigan, kimyoviy energiyani issiqlik energiyasiga aylantiradigan gaz yondirgichlarni anglatadi.

Hozirgi vaqtda gaz yoqish moslamalari xalq xo‘jaligining turli sohalarida keng qo‘llaniladi, masalan: qurilish materiallari sanoati, kimyo sanoati, qishloq xo‘jaligi, chiqindilarni qayta ishlash, metallurgiya sanoati, yengil sanoat, issiqlik va issiq suv ta‘minoti, transport sohalarida.

Gaz yondirgichlar uchun talablar elektr stansiyalariga qaraganda biroz kengroqdir. Shunday qilib, asosiylari:

1. Gaz yoqish moslamasi qozon agregatining yonish kamerasining yonish hajmida tabiiy gazning

to'liq yonishini ta'minlashi kerak.

2. Gaz yondirgich alanga barqarorligini va yonish samaradorligini ta'minlashi kerak.

3. Gaz yondirgich mash'alasi texnologik talablarga javob berishi kerak va issiqlik almashinuvi yuklamalari o'zgarganda ham oson sozlanishi kerak.

4. Yong'in va alangani ajralishining oldini olishini ta'minlanishi kerak.

5. Gaz yondirgich havo va gaz harakati yo'li bo'ylab past gidravlik qarshilikni ta'minlashi kerak.

6. Gaz yondirgich ishlash jarayonida juda ko'p shovqin chiqarmasligi kerak. Uning darajasi 85 Db dan oshmasligi kerak.

7. Gaz yondirgich qurilmasi ishonchli va havfsiz bo'lishi kerak [7-15].

Gaz yondirgichlarda gazning yoqish jarayonini uchta asosiy bosqichga bo'lish mumkin:

1. *Gaz-havo aralashmasining hosil bo'lishi;*

2. *Gazsimon yoqilg'ini yonish haroratiga qadar qizdirish;*

3. *Gazni yoqishning kimyoviy reaksiyasi [3-13].*

Yuqoridagi barcha jarayonlar yonish kamerasida va to'g'ridan-to'g'ri yondirgichning o'zida sodir bo'ladi.

Gaz yondirgichlarning ishlash ketma-ketligi:

1. *Aralashtirish uchun yonish moslamasiga havo va gaz yetkazib berish;*

2. *Gaz yoqilg'isi o'z-o'zini aralashtirish;*

3. *Berilgan yuklamada alangalanish jarayonini barqarorlashtirish;*

4. *Tabiiy gazni yoqish jarayonining intensivligini ta'minlash.*

Gaz yondirgichining asosiy elementlari - bu soplo, aralashtirgich va bir xil yonish jarayonini ta'minlaydigan yondirgich nasadkasi.

Gazni yoqish jarayoni sodir bo'ladigan tamoyilga qarab, yondirgich qurilmalari ikki turga bo'linishi mumkin: diffuziyali va injeksiyali.

Diffuzion yondirgich soplardan iborat bo'lib, u ham yondirgich krateri (yondirgich nasadkasi) va keramika yoki metallni barqarorlashtiruvchi trubkadan iborat. Bunday yondirgichlarda aralashtirgich aralashmani hosil qilish jarayoni uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi va aralashtirish jarayonining o'zi qozon agregatining yonish kamerasida sodir bo'ladi yoki gaz yoqish moslamasining chiqish joyidan boshlanishi va qozonning yonish kamerasida tugashi mumkin.

Injeksiyali yoki atmosferali gaz yondirgich soplo, aralashtirgich, yondirgich nasadkasidan iborat bo'lib, uning chiqishida bir xillikni ta'minlovchi moslamasi o'rnatilgan.

Yondirgichning soplosi yondirgich aralashtirgichiga ma'lum tezlikda kerakli miqdordagi gazni, ba'zan esa havoni yetkazib berish uchun zarur hisoblanadi. Yondirgich soplolarining joylashuvi alanganing o'zgarishi va injeksiya koeffitsientining kamayishi bo'lmagan tarzda tashkil etilishi kerak. Ushbu ko'rsatkichlarning yo'qligiga soplolarni yondirgichning o'qi bo'ylab qat'iy joylashtirish orqali erishish mumkin bo'ladi.

Yondirgich aralashtirgichi kirish trubkasi (konfuzor), aralashtirish kamerasi va diffuzordan iborat bo'ladi.

Konfuzor injeksiya qilingan havoni yunaltirish uchun kerak, bu esa gidravlik yo'qotishlarni kamaytirishga yordam beradi. Bosimning yo'qolishi amalda konfuzorning shakliga bog'liq emasligi sababli, u ko'pincha konus shaklida tayyorlanadi.

Gaz yondirgichning aralashtirish kamerasi diffuzor oldidagi gaz-havo aralashmasining tezligini tenglashtirish uchun zarur. Bir oz toraygan yoki silindrsimon shakldagi aralashtirish kameralarini o'rnatish tavsiya etiladi.

Aralash kamerasidagi vakuumni oshirish uchun diffuzor kerak bo'ladi. Bu o'sish havoni yaxshiroq injeksiya qilishga yordam beradi, shuningdek, aralashmaning tezligi oshishini bosimga aylantiradi, bu esa yong'in nasadkasining qarshiligini yengish uchun zarurdir. Bundan tashqari, diffuzor gaz va havo aralashmasi hosil bo'lganda kontsentratsiya maydonlarini tenglashtirishga xizmat qiladi.

Gaz-havo aralashmasi oqimi uning devorlaridan ajralmagan holda sodir bo‘lishi sharti bilan diffuzorning ochilish burchagi 90° dan oshmasligi kerak.

Yuqoridagilarni umumlashtirib, biz aralashtirgichning gaz yoqish moslamasidagi maqsadlari haqida xulosa qilishimiz mumkin:

1. Atmosferadan gaz va injeksion havoni aralastirishni ta'minlaydi;
2. Ortiqcha bosim hosil qiladi;
3. Gaz va havo aralashmasining kerakli chiqish tezligini yaratadi.

Gaz yondirgich nasadkasi diffuzordan keyin kesma bo‘ylab gaz-havo aralashmasining tezligini tenglashtirishga xizmat qiladi. Konfuzor shakliga ega bo‘lgan gaz yondirgich nasadkasi gaz-havo aralashmasining tezlik maydonini to‘g‘rilaydi va bu o‘z navbatida alanganing tarqalishini oldini oladi.

Stabilizatorlar barqaror yonish jarayoni uchun zarur bo‘lib, alanga uzilishini oldini oladi. Stabilizatorlar tuzilishiga ko‘ra turli xil bo‘ladi. U yoki bu turdan foydalanish gaz-havo aralashmasining tarqalish xususiyatiga, shuningdek, alanga ajralishi yoki alanga uzilishi oldini olishga bog‘liq [7-15].

Natijalar. Gaz yoqish moslamalarining texnik xususiyatlari quyidagi fizik o‘lchamlarni o‘z ichiga oladi:

1. Issiqlik quvvati, kJ/soat - bu tabiiy gazning soatlik iste’moli to‘liq yonishi paytida ajralib chiqadigan issiqlik miqdori, gaz yoqish moslamasidan o‘tganda:

$$Q = Q_H * V_G$$

Bu yerda Q_H -gaz yonishining quyi issiqlik berish qiymati, kJ/m³;

V_G – gaz sarfi m³/soat.

Gaz yoqish moslamasining maksimal, minimal va nominal issiqlik quvvatlari mavjud.

Maksimal issiqlik quvvati - bu ishning yuqori chegarasida gaz yondirgichning kuchidan 0,9 ga teng bo‘lgan quvvat.

Minimal issiqlik quvvati - bu gaz yoqish moslamasining barqaror holatda ishlashning pastki chegarasini aniqlaydigan quvvat, ya’ni ortiqcha havo koeffitsienti 1,1 ga teng.

Nominal issiqlik quvvati - kimyoviy to‘liq bo‘lmagan yonish bilan belgilangan me’yorlar va talablardan oshmaydigan minimal ortiqcha havo nisbati bilan gaz yondirgichning uzluksiz ishlashi paytida erishilgan maksimal quvvat.

2. Birlamchi havo ortiqcha koeffitsienti α_1 - gaz yonish moslamasiga nazariy jihatdan zarur bo‘lgan gazdan oksidlovchi (havo) ning qaysi qismi birinchi bo‘lib berilishi kerakligini ko‘rsatadigan koeffitsient.

Birlamchi havo - bu gaz yoqish moslamasiga beriladigan havo.

Birlamchi havo va gaz qanday aralastirilganiga qarab, α_1 koeffitsient turli qiymatlarni oladi:

– Agar $\alpha_1 = 0$ bo‘lsa, u holda gaz birlamchi havosiz yonish kamerasiga beriladi va ikkilamchi havo bilan tarqalishi tufayli alangada aralastirish sodir bo‘ladi.

– Agar $\alpha_1 < 1$ bo‘lsa, u holda gaz birlamchi qismi bilan aralashib ketadi (injeksiyali) havo va yonish kamerasiga yetkazib beriladi, qolgan qismi esa diffuziya orqali ambrazuraga beriladi, shundan so‘ng alanga mash’alidagi aralastirish jarayoni tugaydi.

–Agar $\alpha_1 \geq 1$ bo‘lsa, u holda barcha injeksiya havosi bilan gaz gaz yondirgich qurilmasi orqali beriladi va aralashma ambrazuradan alanga kamerasiga chiqqunga qadar aralastirish jarayoni tugallanadi.

–Agar $\alpha_1 \geq 1$ bo‘lsa, u holda yonish uchun barcha havo yuborilgan gaz, aralastirishga ulgurmasdan, yonishga beriladi va aralastirish jarayoni alangali kamerada davom etadi.

3. Ikkilamchi havo ortiqcha koeffitsienti α_2 - koeffitsient, yonish uchun nazariy jihatdan zarur bo‘lgan gazdan oksidlovchining (havoning) qaysi qismini gaz yonish kamerasiga olib kelish kerakligini ko‘rsatadi.

Ikkilamchi havo - bu gaz yoqish moslamasining yonish joyidan yonish uchun beriladigan havo.

4. Injeksiya karraliligi n - gaz yondirgich tomonidan so‘rilgan birlamchi havoning hajmli gaz

oqimining hajmini ko'rsatadigan koeffitsient.

5. Operatsion tartibga solish koeffitsienti - k_{pp} koeffitsient, nominal issiqlik quvvatining minimalga nisbati ko'rsatilgan.

6. Ruxsat etilgan boshqarish koeffitsienti - k_{pp} koeffitsient, maksimal issiqlik quvvatining minimalga nisbatini ko'rsatadi. Boshqacha qilib aytganda, bu koeffitsient yondirgichning barqaror ishlash diapazoni deb xam ataladi. Ushbu diapazon gaz yondirgich qurilmasining barqaror va havfsiz ishlashi chegaralarini ko'rsatadi.

7. Gaz yondirgich oldidagi havo va gaz bosimi P , Pa - gaz yoqish moslamasining issiqlik quvvatiga mos keladigan bosim. Shunga ko'ra, u maksimal, minimal va nominaldir.

8. Alanganing nominal nisbiy uzunligi - gaz yondirgich qurilmasining chiqishidan olovning o'qi bo'ylab tarqaladigan masofa.

9. Yonish kamerasidagi bosim P , Pa - nominal issiqlik quvvatida gaz yondirgich qurilmasining chiqish qismida to'g'ridan-to'g'ri yonish kamerasidagi bosim.

10. Solishtirma metall iste'moli m , kg/kVt - gaz yoqish moslamasi massasining nominal quvvatiga nisbati.

11. Shovqin xarakteristikasi - chastota spektriga bog'liq ravishda gaz yondirgich qurilmasining ishlashi paytida hosil bo'ladigan tovush bosimi darajasi [4].

Muhokama. Gaz yoqish moslamalarining asosiy texnik xususiyatlariga qo'shimcha ravishda, qo'shimcha xususiyatlar deb ataladigan aniqlovchi parametrlar mavjud:

- gaz soplasing diametri;
- yondirgichning chiqish kanallari;
- ruxsat etilgan gaz va havo harorati;
- gazning yonish issiqligi va yonayotgan gazning zichligi;
- yonishni barqarorlashtirish usuli va yondirgichning o'lchamlari;

Gaz yoqish moslamalari turli mezonlarga ko'ra tasniflanishi mumkin, masalan:

- gazning yonish issiqligi va issiqlik ishlab chiqarish quvvati;
- gaz va havoning bosimi;
- gazzimon yoqilg'i va oksidlovchi bilan ta'minlash usullari;
- alanga uzunligi va alanganing issiqlik uzatish samaradorligi;
- gaz va oksidlovchi oqimining xarakteristikalari;

Gaz yoqish moslamalarining bu tasnifini soddaligini ko'rishimiz mumkin. To'liqroq tasniflash quyidagi parametrlardan iborat bo'ladi:

- Gaz bosimi va birlamchi havoning nisbiy miqdori.
- Gazzimon yoqilg'ini birlamchi havo bilan aralashtirish jarayoni.
- Alanga uzunligi va alanganing xusuiyati.
- Gaz yondirgich qurilmasining issiqlik ishlab chiqarishi.
- Gaz yondirgichning konstruktiv tuzilishi.

Xulosalar. Texnik adabiyotlar va ma'lumotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, energiya tejamkor gaz yondirgich moslamalarining texnik xususiyatlari juda xilma-xil bo'lib, ular ham konstruktiv xususiyatlarni, ham yaxshi yoqilg'ining yonishini o'z ichiga oladi va tabiatan ko'p qirrali hisoblanadi. Gaz yondirgich moslamalaridan yanada samarali foydalanishni tashkil qilish uchun standart tasnif yetarli emas va gaz yondirgich moslamalarining ishlash ko'rsatkichlarini yanada to'liqroq takomillashtirish va amaliyotga joriy etish zarurati mavjud bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Кузнецов Е. П., Новикова О. В., Дяченко А. С. Экономика и управление энергосбережением. СПб.: Изд-во Политехнического у-та, 2010. 591с.
2. Стаскевич Н. Л., Северинец Г. Н., Вигдорчик Д.Я. Справочник по газоснабжению и